

MEVA-SABZAVOTLARNI SAQLASH, QAYTA ISHLASH VA QADOQLASHNING EKSPORT SALOHIYATINI O'RGANISH

Yigitaliyev Behruzbek Baxtiyor o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti, talaba

Nematov Nurillo Abduraxim o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti, dotsent, PhD

e-mail: n.nematov@tdau.uz

Orcid-ID: 0000-0003-2810-7582

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18464682>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqolada meva-sabzavot mahsulotlarini saqlash, qayta ishlash va qadoqlash texnologiyalarining eksport salohiyatiga ta'siri kompleks tarzda tahlil qilinadi. Tadqiqotda zamonaviy saqlash usullari, qayta ishlash texnologiyalari va innovatsion qadoqlash yechimlarining mahsulot sifati, xavfsizligi hamda xalqaro bozor talablariga mosligini ta'minlashdagi roli yoritilgan. O'zbekiston sharoitida meva-sabzavotchilik mahsulotlari eksportining joriy holati, mavjud muammolar va istiqbolli rivojlanish yo'nalishlari ilmiy asosda baholangan.

Kalit so'zlar: meva-sabzavot mahsulotlari, saqlash texnologiyalari, qayta ishlash, qadoqlash, eksport salohiyati, logistika, sovitish.

Jahon bozorida oziq-ovqat mahsulotlariga, xususan, meva-sabzavot mahsulotlariga bo'lgan talab yil sayin ortib bormoqda. Aholi sonining ko'payishi, sog'lom ovqatlanish madaniyatining shakllanishi hamda ekologik toza mahsulotlarga bo'lgan ehtiyojning oshishi ushbu yo'nalishda eksport imkoniyatlarini kengaytirishni talab etmoqda. Shu nuqtai nazardan, meva-sabzavot mahsulotlarini yetishtirish bilan bir qatorda ularni samarali saqlash, chuqur qayta ishlash va xalqaro standartlarga mos qadoqlash dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

O'zbekiston tabiiy-iqlim sharoiti, tuproq unumdorligi va quyoshli kunlar sonining ko'pligi bilan meva-sabzavotchilikni rivojlantirish uchun qulay hudud sanaladi. Respublikada yetishtirilayotgan mahsulotlarning yuqori sifati va tabiiy ta'mi ularning eksport bozorida raqobatbardoshligini oshiradi. Biroq hosildan keyingi yo'qotishlar, saqlash infratuzilmasining yetarli emasligi hamda qayta ishlash va qadoqlash texnologiyalarining sust rivojlanganligi eksport salohiyatini to'liq ro'yobga chiqarishga to'sqinlik qilmoqda.

Asosiy qism. Tadqiqot jarayonida ilmiy adabiyotlar tahlili, statistik ma'lumotlarni umumlashtirish, qiyosiy tahlil va tizimli yondashuv usullaridan foydalanildi. Shuningdek, FAO, xalqaro tashkilotlar va O'zbekiston Respublikasi

Qishloq xo'jaligi vazirligi tomonidan e'lon qilingan rasmiy ma'lumotlar tadqiqotning axborot bazasini tashkil etdi.

Tadqiqot materiali va metodlari. Meva-sabzavot mahsulotlarini saqlash texnologiyalarining eksport salohiyatiga ta'siri. Meva-sabzavot mahsulotlari biologik faol bo'lib, yig'ib olingandan keyin ham fiziologik jarayonlar davom etadi. Noto'g'ri saqlash natijasida mahsulot sifatining pasayishi, vazn yo'qotish va mikrobiologik buzilishlar yuzaga keladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, hosildan keyingi yo'qotishlar ayrim hollarda 20–30 foizgacha yetadi.

Zamonaviy saqlash texnologiyalariga sovitilgan omborlar, muzlatilgan saqlash tizimlari hamda nazorat qilinadigan gaz muhitida saqlash kiradi. Ushbu texnologiyalar mahsulotning tashqi ko'rinishi va oziqaviy qiymatini uzoq muddat saqlab qolish imkonini beradi. Ayniqsa, eksport uchun mo'ljallangan mahsulotlar sifatini ta'minlashda sovitish zanjirining uzluksizligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Meva-sabzavotlarni qayta ishlashning iqtisodiy va eksportdagi ahamiyati. Qayta ishlash meva-sabzavot mahsulotlarining qo'shimcha qiymatini oshirishga xizmat qiladi. Quritish, konservalash, muzlatish va sharbat ishlab chiqarish kabi texnologiyalar mahsulotning yaroqlilik muddatini uzaytirib, uni uzoq masofalarga tashish imkonini yaratadi.

Qayta ishlangan mahsulotlar eksportida talab barqarorroq bo'lib, mavsumiylik ta'siri kamayadi. Bundan tashqari, chuqur qayta ishlash orqali xomashyo sifatida eksport qilinadigan mahsulotlar o'rniga yuqori daromad keltiruvchi tayyor mahsulotlar eksporti yo'lga qo'yiladi.

Qadoqlash texnologiyalari va mahsulot raqobatbardoshligi. Qadoqlash eksport jarayonining ajralmas qismi bo'lib, mahsulotning mexanik shikastlanishdan himoyalanihini, gigiyenik talablarning bajarilishini ta'minlaydi. Zamonaviy qadoqlash materiallari mahsulotning saqlash muddatini uzaytiradi va uning tashqi ko'rinishini yaxshilaydi.

Xalqaro bozorda ekologik toza va qayta ishlanadigan qadoqlash materiallariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Shu sababli bioqadoqlash texnologiyalarini joriy etish O'zbekiston mahsulotlarining eksportdagi jozibadorligini oshiradi.

O'zbekiston meva-sabzavot mahsulotlari eksportining hozirgi holati va istiqbollari. So'nggi yillarda O'zbekistonda meva-sabzavot mahsulotlari eksporti hajmi ortib bormoqda. Asosiy eksport bozorlari sifatida MDH davlatlari, Yevropa Ittifoqi va Osiyo mamlakatlari ajralib turadi. Biroq logistika tizimidagi muammolar, sertifikatlash jarayonlarining murakkabligi va qadoqlash standartlarining to'liq joriy etilmaganligi eksportni kengaytirishni cheklamoqda.

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun saqlash infratuzilmasini rivojlantirish, qayta ishlash korxonalarini modernizatsiya qilish va xalqaro standartlarga mos qadoqlash tizimlarini joriy etish zarur.

Xulosa. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, meva-sabzavot mahsulotlarini saqlash, qayta ishlash va qadoqlash texnologiyalarini rivojlantirish eksport salohiyatini oshirishning asosiy omillaridan biridir. Zamonaviy texnologiyalarni keng joriy etish orqali mahsulot sifati yaxshilanadi, yo'qotishlar kamayadi va xalqaro bozorda raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyati yaratiladi. O'zbekiston sharoitida ushbu yo'nalishlarni kompleks rivojlantirish milliy iqtisodiyotning barqaror o'sishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020 — 2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5853-son Farmoni.
2. N. Nematov, F. Abdullaev, L. Jamalova, T. Eshboboev "Study of the effect of chitosan and its products based on viral and bacterial diseases in agricultural practice". E3S Web of Conferences 284, 02007 (2022) TPACEE-2022.
3. N.A. Nematov, F.T. Abdullaev. "Effect of environmentally friendly preparations used in the preservation of pomegranate fruits on physico-chemical parameters and composition". "Uzbekistan Agrarian Science Bulletin" scientific journal. 3(3). Tashkent-2022. - B. 199-201.
4. Nematov N., Abdullaev F. Effect of environmentally friendly biologically active preservatives in the storage of pomegranate fruits // Journal of agriculture & horticulture (JAH). International scientific journal. – Switzerland, 2023. – Volume 3, Issue 7. – P. 76-82. (Impact factor: UIF 8.1; 5.69 by SJIF).
5. G.Y.Yunusova, A.N.Turg'unov, N.A.Nematov "Anor mevasidan qayta ishlab tanin olish texnologiyasi tadqiq qilish". "O'zbekiston agrar fani xabarnomasi" ISSN: 2181-7774, "The role of agriculture and medicine in science" ISSN: 3060-5032 № 1/1(19). Toshkent-2025. - B. 271-273.
6. FAO. Post-harvest handling of fruits and vegetables. Rome, 2022.
7. Fellows P. Food Processing Technology: Principles and Practice. Woodhead Publishing, 2019.
8. Thompson A.K. Fruit and Vegetables: Harvesting, Handling and Storage. Wiley-Blackwell, 2020.
9. O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi rasmiy statistik ma'lumotlari, 2023.
10. Codex Alimentarius Commission. Code of Hygienic Practice for Fresh Fruits and Vegetables, 2021.

